

Co-Kreativität digital erschließen: Über die Annotation komplexer ästhetischer Phänomene

Bauer, Matthias

m.bauer@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0395-0629

Göggelmann, Michael

michael.goeggelmann@smail.uni-koeln.de
Universität Tübingen; Universität zu Köln, Deutschland

Rogalski, Sara

sara.rogalski@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland

Wetzel, Sandra

sandra-madeleine.wetzel@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland

Zirker, Angelika

angelika.zirker@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6819-3871

Forschungsfrage

Obwohl gemeinschaftliche Autorschaft in der frühen Neuzeit häufig der Normalfall war, geht die Forschungsliteratur weiterhin und gerade dann von einem Konzept der Einzelautorschaft aus, wenn sie sich lediglich auf die Identifizierung der Anteile individueller Autoren (insbesondere Shakespeares) an Gemeinschaftswerken fokussiert (z.B. Vickers, 2002). Das Aufkommen und die Verbesserung digitaler Methoden hat leider nur zu einer Bagatellisierung des Konzepts gemeinschaftlicher Autorschaft geführt; stilometrische Untersuchungen von dramatischen Texten befördern die Vorstellung von gemeinschaftlicher Autorschaft als Summe von Einzelautorschaften und reduzieren die Autor- und Urheberschaft auf den Stil. Gemeinschaftliche Autorschaft ist aber mehr als die Summe ihrer Teile; um sie zu erforschen, braucht man eine Idee davon, was an ihr anders ist. Um dies herauszufinden, sollte man wissen, wie in der Frühen Neuzeit selbst darüber gedacht wurde. Im Projekt zur Ästhetik gemeinschaftlicher Autorschaft¹ haben wir uns zum Ziel gesetzt, das bislang wenig beachtete, in-

härente Konzept der Co-Kreativität, das der Praxis gemeinschaftlicher Autorschaft zugrunde liegt, aus englischen literarischen Texten der Frühen Neuzeit zu erschließen. Wir untersuchen daher implizite und explizite Reflexionen co-kreativer Prozesse, die wir z.B. in Metaphern des Gebens und Nehmens finden (etwa George Herberts Widmung seines Gedichtbandes an Gott „The Dedication“, Z. 1-2: „from [whom] they came / and must return“ (Herbert, 2008, 44; s. dazu Bauer et al., 2023a). Um über einzelne, qualitative Studien hinaus auch einen Blick für wiederkehrende Reflexionsfiguren und weitgreifende Konzepte zu gewinnen, nutzen wir das Annotationsprogramm *CorefAnnotator*²; damit können wir in größeren Korpora Reflexionen über Co-Kreativität digital erfassen und systematisieren. Eine solche Systematisierung ästhetischer Reflexion ist allerdings auch eine große Herausforderung für digitale Methoden (siehe Heiniger et al., 2022).

Material

Wir entschieden uns zu Beginn der Arbeit für kurze, aber reflexionsdichte Texte, d.h. Gedichte, um möglichst schnell einen Einblick in verschiedene Autoren und Werke zu erlangen. Bei der Aufbereitung der unserer Arbeit zugrunde liegenden Gedichtkorpora griffen wir überwiegend auf editierte, in digitaler Form vorliegende Werke bekannter frühneuzeitlicher Autoren zurück und bereiteten diese auf Basis intern entwickelter Richtlinien für die Weiterarbeit im *CorefAnnotator* vor.³ Zunächst beschränkten wir unsere Auswahl auf zuvor von der Annotationsgruppe ausgewählte Fallbeispiele, d.h. wir annotierten zunächst fünf im Hinblick auf die Reflexionsdichte exemplarische Gedichte einiger Dichter. Diese Beispielgedichte dienten zur ersten Entwicklung der Annotationsrichtlinien. Im nächsten Schritt arbeiteten wir ausschließlich mit zufällig gewählten, aber in Proportion zur Korpusgröße des Autors stehenden Gedichten fünf bekannter frühneuzeitlicher Autoren: Edmund Spenser, George Herbert, Henry Vaughan, John Donne und William Shakespeare. Diese 100 Gedichte, aufgeteilt in zwei Korpora mit je 50 Gedichten, dienen nun als Grundkorpus für die Entwicklung, Erprobung und Überarbeitung unserer Annotationsrichtlinien; das annotierte erste Korpus bildet den Datensatz für die ersten Auswertungen.

Methode

Aufgrund der Komplexität des Phänomens, das wir untersuchen, nutzten wir den *CorefAnnotator* von Anfang an als heuristisches Instrument, das uns in erster Linie zur Erfassung des Konzepts der Co-Kreativität diente. Es benötigte zunächst einen Fehlversuch, um eine Methode zu finden, die uns ermöglichte, Reflexionen über Co-Kreativität in Texten nicht nur zu lokalisieren und konkret in *items* zu verankern, sondern auch zu beschreiben und in Zusammenhang zu bringen.

Der erste Versuch, co-kreative Reflexionen in Gedichten zu annotieren, basierte auf dem Expertenvorwissen aller Annotator:innen. Wir suchten zunächst nach Bausteinen, die kombiniert, so lautete unsere Hypothese, ein bestimmtes Konzept der Co-Kreativität bildeten. Wenn also z.B. Herbert von einem Austausch der Gedichte zwischen Gott und ihm spricht, könnte man dieses Konzept als aus den Bausteinen des Gebens und Nehmens gebildet analysieren. Die Herausforderung dieser Herangehensweise lag darin, die Bausteine ohne Kenntnis des im Gedicht anzutreffenden Konzepts zu identifizieren. Ein erster Versuch bestand darin, Synonyme bereits bekannter Bausteine in unseren Fallbeispielkorpora ausfindig zu machen und manuell 50 *tokens* vor und nach dem Beleg zu untersuchen, um herauszufinden, ob gewisse Bausteine häufig zusammen mit bestimmten anderen Ausdrücken eine Reflexion über Co-Kreativität bilden. Leider konnte jedoch auf diese Weise kein für die Reflexion von Co-Kreativität charakteristisches Vokabular ermittelt werden. Folglich richteten wir unsere Untersuchung neu aus und entwickelten das Komponenten-Modell.

Dieses Modell geht davon aus, dass die Reflexion über co-kreative Prozesse einen Sonderfall der Reflexion über Produktionsvorgänge bildet, an denen mehrere Akteure beteiligt sind. Dementsprechend erfolgt die Annotation co-kreativer Reflexionen in mehreren Schritten: zunächst muss der im Text erwähnte Akt der Produktion oder das produzierte Artefakt (A) in den Blick genommen werden, dann die Akteure, auf denen die Co-Kreativität (CO) beruht, sowie im letzten Schritt die damit verbundene Prädikation (P), d.h. das, was über die Produktion gesagt wird. Das Zusammenspiel aller drei Komponenten bilden eine co-kreative Konstellation. Verdeutlicht werden kann dies am Beispiel von George Herberts Gedicht „A True Hymne“: Hier heißt es in Z.17-18: „Although the verse be somewhat scant, / God doth supplie the want“ (Herbert, 2008, 574). „Verse“ ist das geschaffene Artefakt (A), das auf dem (hier implizierten) Akt des Schreibens basiert; die Co-Kreativität (CO) besteht in der Zusammenarbeit des Sprechers mit Gott, und die Prädikation (P) ist „supplie the want“, d.h. die Beschreibung der Leistung des Co-Autors. Co-Kreativität wird hier demnach als Aktivität beschrieben, in der ein Beteiligte:r die Mängel des oder der anderen ausgleicht. Die Annotation sieht wie folgt aus: „Although the [verse] _A be somewhat scant, / [God] _{CO} doth [supplie the want] _P.“

Ein erstes zentrales Ergebnis des Entwicklungsprozesses der Annotationsrichtlinien für die erste Komponente, die Akte und Artefakte (A), war die Feststellung, dass wir einen ganz offenen und neuen Minimalkonsens dafür schaffen mussten, worin ‚Gemachtheit‘ besteht. Als Grundlage für die Annotationsrichtlinien gilt daher:

Act: the process of making an object

Annotate all activities which imply that something is (being) made.

Artefact: a made object

Annotate all items mentioned in the text which have been made, i.e. the product as well as the object that is being changed (e.g. in "[she] [...] humbled harts brings captives vnto thee," there are two artefacts: "humbled harts" and "captives"). What is made can be abstract (e.g., beauty in Herbert's "Death" ("and all thy bones with beautie shall be clad," 20) is used concretely in this making process) and need not be a (physical) object. The requirements are a) that madeness is expressly mentioned in the context and/or b) that the madeness of the product self-evident (the object has been produced, e.g. "composition" or "book"). One of the two requirements must unequivocally apply.

Die Annotation der Akte und Artefakte erforderte zudem ausführliche Angaben zu ihrer Verankerung im Text, wie z.B. die Regelung, dass wir maximal annotieren, d.h. dass wir alle syntaktischen Elemente, die einen Akt oder ein Artefakt spezifizieren, mitannotieren. Darüber hinaus führen die Annotationsrichtlinien eine Reihe von Spezialfällen auf, wie z.B. die Annotation von hypothetischen oder destruktiven Akten und Artefakten.

Wenn alle Akte und Artefakte in einem Korpus erfasst und nummeriert wurden, erfolgt im zweiten Schritt die Annotation der Komponente „CO“. Die Annotationsrichtlinien sehen hier vor:

CO: one of at least two co-creators

Annotate all agents that (hypothetically) participate(d) in an act or in the creation of an artefact if, and only if, the process involves at least two agents.

Da in einem Gedicht mehrere Akte und Artefakte mit unterschiedlichen COs auftreten können, gilt es an dieser Stelle im Annotationsprozess, die einzelnen Komponenten und ihre Zugehörigkeit zu einer Konstellation über verbindende Marker kenntlich zu machen.

Die dritte Komponente, die Annotation der Prädikation (P), befindet sich momentan noch in der Erprobung. Grundsätzlich soll P eine Verhältnisbestimmung der einzelnen Komponenten beitragen. Über die Erfragung des Verhältnisses zwischen „A“ und „CO“ kommt man zur Prädikation. In Donnes „A Valediction of Weeping“ (2008, 112) stehen der Sprecher und die Geliebte z.B. im wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis („Since thou and I sigh one anothers breath“, Z. 26). Diese wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Beteiligten bildet also eine Aussage über einen co-kreativen Prozess, der nach erfolgter Annotation mit anderen Aussagen über ähnliche Prozesse bzw. mit ähnlichen Aussagen über andere co-kreative Prozesse verglichen werden kann. Das Ziel der P-Annotationen ist es, möglichst viele Aussagen über die Verhältnisse der annotierten *items* treffen zu können, um später in der Auswertung des Datensatzes konkret nach bestimmten Konstellationen zu suchen.

Bislang wurden in unserem ersten Korpus mit fünfzig Gedichten alle Akte und Artefakte sowie aller CO-Akteure annotiert. Während die Erprobung der P-Annotationsrichtli-

und alle co-kreativen Reflexionen in denen ein CO das andere CO zum schöpferischen Prozess befähigt, erhielten den Marker „enabling.“ Da es sich nicht um eine spezifische Aussage über den Produktionsprozess handelt, wurde diese Abhängigkeit zwischen den Personen nicht als P annotiert.

Abbildung 3: Gegenüberstellung aller "enabling"- und "non-enabling"-Konstellationen

Abbildung 4: Gegenüberstellung aller "enabling"- und "non-enabling"-Konstellationen an denen Gott beteiligt ist

Die Kreisdiagramme zeigen, dass Gott in über 52% aller „enabling“-Konstellationen, die fast ein Drittel aller co-kreativen Konstellationen ausmachen, partizipiert. Damit

können wir eine gängige Annahme, dass Gott und Mensch in der frühen Neuzeit nicht als kreative Partner gedacht wurden, auf Grundlage unserer Annotationsmethode und der Auswertung widerlegen. Erkenntnisse dieser Art legen den Baustein für ein breiteres Verständnis eines vormodernen Konzepts der Co-Kreativität. Die Grundlage unserer digitalen Arbeit bilden die Konstellationen aus As und COs, die über Marker um Eigenschaften ergänzt werden, bspw. durch den „enabling“-Marker oder Marker, die Selbstreferenzialität oder Metaphorik kennzeichnen. Die Einführung unserer dritten Komponente, der Prädikation P, wird zusätzliche Eigenschaften der co-kreativen Konstellationen aufzeigen. Der größte Gewinn dieser Annotationsarbeit ist also der große Datensatz an bereits erfassten co-kreativen Reflexionen, die mit Eigenschaftsmarkern versehen und deren Verhältnisse zueinander bestimmt wurden. Diese aufbereiteten Daten lassen uns erkennen, wie über co-kreative Prozesse gesprochen und gedacht wurde; das so entstandene Bild wird helfen, auch die Praxis der kreativen Zusammenarbeit neu zu betrachten. Die vorgestellte komplexe Annotationsmethode erlaubt es nicht nur, komplizierte Reflexionen in Einzelkomponenten herunterzubrechen und zu systematisieren. Sie bietet darüber hinaus methodische Ansätze für die Annotation weiterer komplexer literarischer Phänomene.

Fußnoten

1. Das Projekt C05 Die Ästhetik gemeinschaftlicher Autorschaft in der englischen Literatur der Frühen Neuzeit ist im SFB 1391 Andere Ästhetik angesiedelt; <https://uni-tuebingen.de/forschung/forschungsschwerpunkte/sonderforschungsbereiche/sfb-andere-aesthetik/>.
2. S. Reiter, 2018. Das Tool *CorefAnnotator* und seine Versionen sind online nachverfolgbar und stehen zum Download bereit: <https://www.ims.uni-stuttgart.de/forschung/ressourcen/werkzeuge/corefannotator/>
3. Die bisherigen Annotationsrunden wurden mitsamt den zugehörigen Richtlinien in Zenodo archiviert und öffentlich zugänglich gemacht. Siehe hierzu Zirker et al., 2023.

Bibliographie

- Bauer, Matthias, Sarah Briest, Sara Rogalski, und Angelika Zirker.** 2023. "Geben und Nehmen. Eine Reflexionsfigur gemeinschaftlicher Autorschaft in der englischen Literatur der Frühen Neuzeit." In *Plurale Autorschaft: Ästhetik der Co-Kreativität in der Vormoderne*, hg. von Stefanie Gropper, Anna Pawlak, Anja Wolkenhauer und Angelika Zirker, 31-52. Berlin, Boston: De Gruyter. DOI: 10.1515/9783110755763-003 .
- Heiniger, Anna Katharina, Nils Reiter, Nathalie Wiedmer, Stefanie Gropper und Angelika Zirker.** 2022. "Kann man Ästhetik zählen? Systematische Annotation und quantitative Analyse von Erzählerbemerkungen in den *Isländersagas* ." In *Andere Ästhetik: Grundlagen – Fragen*

– *Perspektiven*, hg. von Annette Gerok-Reiter, Jörg Robert, Matthias Bauer und Anna Pawlak, 283-308. Berlin, Boston: De Gruyter.

Donne, John. 2008. “A Valediction of Weeping.” In *The Major Works including Songs and Sonnets and sermons*, hg. von John Carey, 112. Oxford, New York: Oxford UP.

Herbert, George. 2007. “A True Hymn.” In *The English Poems of George Herbert*, hg. von Helen Wilcox, 574. Cambridge: Cambridge UP.

Herbert, George. 2007. “The Dedication.” In *The English Poems of George Herbert*, hg. von Helen Wilcox, 44. Cambridge: Cambridge UP.

Jowett, John. 2013. “Shakespeare as Collaborator.” In *Shakespeare Beyond Doubt: Evidence, Argument, Controversy*, hg. von Paul Edmondson und Stanley Wells, 88-99. Cambridge: Cambridge UP.

Reiter, Nils. 2018. “CorefAnnotator - A New Annotation Tool for Entity References.” In *Abstracts of EADH: Data in the Digital Humanities*. DOI: 10.18419/opus-10144.

Van es, Bart. 2013. *Shakespeare in Company*. Oxford: Oxford UP, 2013.

Vickers, Brian. 2002. *Shakespeare, Co-Author. A Historical Study of Five Collaborative Plays*. Oxford, Oxford UP.

Zirker, Angelika, Matthias Bauer, Sara Rogalski, Sandra-Madeleine Wetzels und Alexa König. 2023. SFB1391 C05 Annotationen [Data set]. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.7701515